

**ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЛЕКСИКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ****FREQUENCY DICTIONARY AND ITS USE IN VOCABULARY TEACHING
IN A NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOL****КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,***кандидат филологических наук, доцент,
Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова.***KOLOBAEV VICTOR KONSTANTINOVICH,***PhD in philology, associate professor,
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov.*

В статье рассматриваются вопросы отбора необходимой и достаточной лексики для обучения студентов неязыковых вузов читать и понимать литературу по выбранной специальности. За основу такого отбора берется составленный частотный словарь. В качестве материала для отбора служат современные англоязычные источники: журнальные статьи, монографии. Также в работе приводятся некоторые методы работы с отобранным лексическим материалом для его введения, закрепления и последующего репродуктивного использования. Как предполагается, описанные в статье методы отбора и последующей работы с отобранным материалом способствуют реализации заявленных целей обучения.

The article discusses the selection of necessary and sufficient vocabulary for teaching students of non-linguistic universities to read and understand literature in their chosen specialty. The basis for such selection is the compiled frequency dictionary. Modern English-language sources are used as the material for selection: journal articles, monographs. The paper also provides some methods of working with selected lexical material for its introduction, consolidation and subsequent reproductive use. It is assumed that the methods of selection described in the article and subsequent work with the selected material contribute to the realization of the stated learning goals.

Ключевые слова: частотный словарь, лингвостатистика, иностранные языки, семантизация, специальная лексика, терминология, обучение иностранным языкам.

Key words: frequency vocabulary, lingvostatistics, semantization, foreign languages, special vocabulary, terminology, foreign language training.

Цели и задачи обучения иностранным языкам в вузе должны отвечать потребностям и запросам общества. Эти цели неоднократно менялись на протяжении долгого времени. Так в 50-х годах прошлого века отмечалось излишнее увлечение грамматическим аспектом изучаемого языка. Курсы разрослись настолько, что пришлось проводить специальные лекции по грамматике изучаемого языка [6]. Впоследствии от этой практики отказались, акцент был сделан на чтение и перевод специальной литературы в соответствии с основным направлением вуза. Затем в период широкого сотрудничества с западноевропейскими государствами во главу угла был поставлен разговорный язык для общения с зарубежными парт-

нерами. В настоящее время в связи с резко изменившейся международной обстановкой, когда страна оказалась практически изолированной от международного научного сообщества, целесообразно будет снова вернуться к цели обучения студентов читать, понимать, реферировать и переводить специальную литературу в соответствии с основным направлением вуза.

Уже давно стало ясно, что уместить все сведения по грамматике, морфологии, лексике и стилистике в краткий курс иностранного языка в неязыковом вузе невозможно, да в этом и нет необходимости, если исходить и строго придерживаться той цели, которую ставит программа по иностранным языкам для неязыковых вузов. Однако подход к этому вопросу неоднократно менялся.

Начальным этапом любого курса обучения, и обучения иностранным языкам в первую очередь, является вопрос о том, чему учить и в какой последовательности.

Поэтому вопрос отбора учебного материала, последовательности его введения и способов закрепления в памяти для дальнейшего репродуктивного использования является достаточно актуальным.

Отбору учебного материала, подлежащего усвоению, уделялось и уделяется много внимания как со стороны лингвистов, так и со стороны преподавателей-практиков [7]. Существуют различные подходы к этому вопросу. Однако, как представляется, наиболее объективные, точные и научно-обоснованные данные представляет лингвостатистический подход, сочетающий в себе качественный и количественный анализ лингвистического материала. Поэтому исходным моментом любого методического подхода к преподаванию иностранного языка следует считать лингвистический анализ, опирающийся на статистические данные.

Лингвостатистика, как раздел лексикологического исследования, зародилась и стала использоваться для определенных целей еще в конце XIX века. Первым трудом по лингвостатистике считается частотный словарь немецкого языка, изданный Ф. Кэдингом в 1898 году и предназначенный для улучшения системы стенографии [8]. Словарь Ф. Кэдинга является первым по времени и одним из самых крупных современных исследований, а также наиболее полным по охвату до того, как стали применяться для этих целей машины.

После словаря Ф. Кэдинга появились другие справочники, основанные на подсчетах частотности и встречаемости различных фонетических и лексико-грамматических явлений языка.

В методических целях данные лингвостатистики стали широко использоваться в 60-х годах прошлого века. Появились разные частотные списки слов, грамматических форм и явлений, фонетических и морфологических элементов, необходимых и достаточных для обучения учащихся различным видам речевой деятельности на иностранных языках.

Однако, отобрать материал, подлежащий усвоению, – это только начальный этап во всей системе обучения. Следующим этапом является организация работы с отобранным материалом, порядок его презентации и запоминания. И в этом отношении частотный словарь может оказать существенную роль всем, кто занимается составлением пособий, методических рекомендаций и учебников.

В настоящей статье описывается один из возможных подходов к работе с отобранным статистическим способом лексическим материалом.

Как уже отмечалось выше, результатом статистического исследования лексического состава языка является создание частотного описания слов, исходя из которого следует отбирать необходимые для усвоения лексические единицы, свойственные определенному подязыку науки. «Для верного отражения действительности ... нужен не любой набор слов, а выбор необходимых. Как трудно бывает найти то слово, которое необходимо для формулирования истинного суждения» [2]. Именно частотный список слов позволяет наиболее точно определить, какие лексические единицы подлежат рецептивному или репродуктивному усвоению и в какой последовательности.

Анализ составленного частотного описки слов [5] и дополнительный анализ частотности распределения различных слоев лексики в научном произведении показал, что наиболее распространенной в научной литературе является абстрактная лексика, принадлежащая к общенаучному фонду лексических средств изложения [4].

Исходя из того, что частота ее встречаемости очень велика и практически ни один текст не обходится без таких лексических единиц, представляется, что именно эта лексика и должна составлять основной лексический минимум на первом этапе обучения в неязыковом вузе. Следует отметить, что она составляет основной, но не весь словарный минимум, поскольку уже на первом этапе обучения возникает необходимость введения конкретной и терминологической лексики. Таких лексических единиц в составленном списке слов минимуме оказалось около 200. Следует отметить, что помимо абстрактности этот лексический слой характеризуется еще и высокой валентностью, что делает его особенно благоприятным материалом для составления различного рода заданий и упражнений, предназначенных для его запоминания. На значение валентностных свойств слова при его презентации указывал еще А.А. Бердичевский [1]. По мнению автора, «преподнесение слов с учетом их семантических связей» закладывает потенциальные основы дальнейшего успеха обучения.

Работу с отобранным для первого этапа обучения лексическим материалом предлагается вести в три этапа. На первом этапе происходит введение новых лексических единиц и их семантизация.

Наиболее простым и, пожалуй, на первом этапе обучения единственным способом семантизации вновь вводимой лексики является перевод на родной язык. Однако следует отметить, что перевод может быть неоднозначным, а полисемичным, позволяющим в определенной мере создавать у учащихся представление об «общем значении слова». При этом начинать надо с наиболее часто встречающегося варианта перевода, который также определяется на основе составленного частотного списка слов. Например, при введении слова «formation» первым следует дать значение «образование», а затем «формирование», «появление», «возникновение». Именно в такой последовательности распределились варианты перевода данного слова в уже упоминавшемся выше частотном описке слов [5].

Второй этап работы с новой частотной лексикой – это этап ее закрепления в оперативной и постепенный переход в долговременную память. Это основной этап работы, от успешности проведения которого зависит успех всей дальнейшей деятельности учащихся с воспринятым лексическим материалом.

Как отмечает Е.С. Троянская [2, с. 140], обучение должно проводиться уровне синтагм (или отдельных блоков и комплексов, по Е.С. Троянской). В этом отношении абстрактная лексика не создает особых трудностей, так как будучи высоко валентной, она позволяет создавать большое количество синтагм. Поскольку синтагма, по определению В.В. Виноградова [3], обозначает «кусочек конкретной реальности», то создастся лексико-семантический комплекс, увязывающий абстрактную лексику с конкретной реальностью. Конкретные понятия, как известно, запоминаются лучше абстрактных, кроме того, при этом, а вернее благодаря этому, создается логическая опора для запоминания комплекса и входящих в него элементов. Полезно также при таком подходе сочетать абстрактную лексику с конкретной, что в еще большей степени ведет к упрочению связи всего словокомплекса (синтагмы) с окружающей реальностью. Например, bile formation, erythrocyte count, gastric disorder, etc. Типы заданий при этом могут быть самыми различными. Например, составьте словосочетания, используя две (три, четыре) колонки слов (приводятся частотные абстрактные и конкретные лексические единицы, знакомые учащимся и только что введенные); найдите русский (английский) эквивалент приведенного словосочетания; заполните пропуски словосочетаниями, приведенными ниже; составьте словосочетания, соответствующие данным русским и т.д. При такой организации работы уже к концу занятия (90 мин) учащиеся в среднем запомина-

ют 15-20 лексических единиц (эти данные получены в экспериментальных исследованиях, проведенных в группах студентов I курса медицинского вуза с последующей статистической обработкой). Кроме того, проведенная в дальнейшем проверка усвоения, запоминания и воспроизведения введенных лексических единиц показала, что лучше всего они воспроизводятся и распознаются в синтагмах, даже несмотря на то, что многие синтагмы на занятии не использовались в тренировочных упражнениях. Проведенная проверка также показала, что в то время, как абстрактная высокочастотная лексика воспринимается и распознается значительно лучше в синтагмах, чем в изолированном виде, то для конкретной лексики такая зависимость установлена не была: подобные лексические единицы примерно одинаково воспроизводились, распознавались и воспринимались как в изолированном, так и синтагматическом виде.

Третий этап работы над высокочастотной абстрактной лексикой – ее узнавание и понимание на уровне текста. Это заключительный этап работы, по отношению к которому два предшествующих этапа являются подготовительными. Существует мнение, и оно вполне обосновано, что для распознавания и воспроизведения вновь введенной лексики, она должна повториться 7 ± 2 (Дж. Миллер [9]), то есть чем чаще встречается слово, тем лучше, поскольку оно скорее запомнится. Однако нами был проведен психолингвистический эксперимент, в ходе которого было установлено, что чрезмерное насыщение текста подлежащими запоминанию лексическими единицами, их излишне высокая встречаемость, ведет к быстрому утомлению, снижению умственной активности, более слабому запоминанию подлежащей усвоению лексики по сравнению с контрольной группой учащихся. Поэтому на последнем этапе работы с абстрактной лексикой, если ее частотность искусственно увеличивается путем соответствующей адаптации текста, необходимо установить коэффициент насыщенности, который должен соответствовать наиболее благоприятным условиям умственной деятельности по восприятию текста и его отдельных элементов, слов. В настоящее время такой коэффициент еще не определен с достаточной степенью точности. Однако по предварительным данным он находится в пределах 0,3-0,4, т.е. слово может повторяться 3-4 раза на каждые 100 слов. При этом, как показывает предварительный анализ, создаются благоприятные условия для работы всех анализаторов. Следует еще раз подчеркнуть, что это предварительный результат, который требует дальнейшей проверки и уточнения.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что исходным материалом для обучения лексическому аспекту иностранного языка служит частотный список слов по определенной специализации. На первом этапе необходимо работать с наиболее часто встречающейся лексикой, вводя ее в различных упражнениях, заданиях и учебных текстах. Работу следует проводить поэтапно, постепенно переходя от простого к сложному, то есть от слова к словосочетанию, от него к предложению, а затем уже к тексту.

Представляется, что при таком подходе создается необходимая база для успешного узнавания, осмысления и воспроизведения необходимого лексического материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердичевский А.Л. Оптимизация системы обучения иностранным языкам. М.: Высшая школа. 1989. 104 с.
2. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. М.: Мысль. 1989. 173 с.
3. Виноградов В.В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка. Вопросы синтаксиса современного русского языка. М.: Учпедгиз. 1950. 410 с.
4. Горохова Т.Ю., Колобаев В.К. Дистрибуция лексических единиц разного типа в тексте научной статьи // Иностранные языки в высшей школе. 1987. № 20. С. 97-104.
5. Колобаев В.К., Котова З.И. Методические указания по переводу специальной медицинской литературы с английского языка на русский. Л.: СПГМА. 1999. 152с.

6. Миролубов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. М.: СТУПЕНИ, ИНФРА-М. 2002. 448 с.
7. Троянская Е.С. Обучение чтению научной литературы. М.: Наука. С. 94-215.
8. Kaeding F. Häufigkeitwörterbuch der deutschen Sprache. Festgestellt durch einen Arbeitsausschuss der deutschen Stenographiesysteme. Steglitz bei Berlin, Selbstverlag des Herausgebers; E.S. Mittler & Sohn. 1898. 672 с.
9. Miller G.A. The magic number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information // Psychological Review. 1956. № 2. С. 81-97.

© Колобаев В.К., 2022.